

THE REIGN OF THE NOLAMBA FEUDAL KINGS

Shivakumar C.G

Associate Professor, Department of History, Government First Grade College, Tiptur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

During the reign of Garjishasana in 1089 AD, the Chalukya king Tribhuvana Malladeva (Vikramaditya VI) was ruling. His feudatory, Tribhuvana Malladeva, an officer of the Hoysala dynasty, Udayaditya Nayaka, the son of Nolamba Gavunda, the son of Sankayya Basavayya of Kalavaranadu, and Nangavunda Kaleamma of Asandinadu, built the Moolsthan temple of the Kituyangarajaya kingdom during his reign. He donated land in various places to the divine scholars for the service of God and for the Nandadeepa. The Tumbihere inscription records that Jagadekamalla Immadi Nolamba Pallava was ruling as a vassal of the Chalukya king. While he was residing in Ganga, he donated various lands to the Tumbihere Moolasthan Deva and the ascetic monks of the monastery there, as requested by the Perggade Chandimaiya Nayaka.

ನೊಳಂಬ ಸಾಮಂತ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆ

ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ.ಜಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೦೮೯ರ ಗರ್ಜಿಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಸ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲದೇವ (೬ನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ)ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಸಾಮಂತ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳದೇವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲವರನಾಡು ನಾಲ್ಕಾವುಣ್ಣ ಸಂಕಯ್ಯ ಬಸವಯ್ಯನ ಮಗನಾದ ನೊಳಂಬಗಾವುಣ್ಣನ ಮಗ ಉದಯಾದಿತ್ಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಸನ್ನಿನಾಡಿನ ನಾಣ್ಣವುಣ್ಣ ಕಾಳೆಯಮ್ಮನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಿತುಯಂಗರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂದಾದೀಪಕ್ಕೆಂದು ವಿವಿಧೆ ಭೂದಾನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಿಗರೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸನ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ನೊಳಂಬ ಪಲ್ಲವನು ಆಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಗಂಗತಿಯ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೆರ್ಗಡೆ ಚಂದಿಮಯ್ಯ ನಾಯಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ತುಂಬಿಗರೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ತಪೋಧನರಿಗೆ ನಾನಾಕಡೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವಿದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೧೧ರ ಕೆರೆಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಾಳುಕ್ಯ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲದೇವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ಯದೇವನು ನೊಳಂಬವಾಡಿಯ ಅರಸನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವನ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಾಯರವಂಶದವನಾದ ಸಿಂಗರಸನು ಮಹಾಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. ನೊಳಂಬೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತೋಟ, ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬರ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಾಯಕುಲದವರ ವಂಶಾವಳಿ ರಚನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಬಾಯರ ವಂಶದ ಬೆನಗಂಗ ಮತ್ತು ಸೋವೆಬೈಯವರ ಮಗ ಸುಭಗ, ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾದಿಯಬೈ, ಇವನ ಮಗ ಮಾರಸಿಂಗ, ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಮ್ಮಿಕಬೈ, ಇವರ ಮಗ ಭೂಪ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಸೇವಬೈ, ಇವರ ಮಗ ಪುಣಿಸೆಗಾಂಕ, ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಚಟ್ಟಬೈ, ಇವರ ಮಗನೇ ಸಿಂಗರಸ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಭಗನು ಒಂದೇ ಶುಭತುಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಪುರಿ (ತಗಡೂರು)ಯಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದನೇ ಸುಭತುಂಗನು ಚೋಳರಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿದನೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ತೊಡಗಿದನೆಂದೂ, ಇವನ ಮಗ ನೊಳಂಬಗಾವುಣ್ಣನು ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಅರಸಿಯಕೆರೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.೩ ಈ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಶಾಸನದ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೨೯ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನೊಳಂಬ ದೇವರ ಪಾದಾರಾಧಕನಾದ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಮಹಾಸಾಮಂತನ ಸಿಂಗರಸನು ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಣಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಸನಿಂದ ಪಡೆದು ಸಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಪೋದನರ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅರಸಿಯಕೆರೆಯನ್ನು ತ್ರೆಯಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.೪

ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಮಹಾಸಾಮಂತನಾದ ಸಿಂಗರಸನು ಪುಣಿಸೆಗಾಂಕ ಮತ್ತು ಚಟ್ಟಬೈಯರ ಮಗನೆಂದು, ಪುಣಿಸೆಗಾಂಕನು ಭೂವಂಗ ಮತ್ತು ಸೋವಬೈಯರ ಮಗನೆಂದು ಈ ಭೂವಂಗನು ಧೀರನೊಳಂಬಗೌಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಮ್ಮಿಕಬೈಯರ ಮಗನೆಂದು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು.೫

ನೊಳಂಬ ವಂಶಾವಳಿ		ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು
ಚೆನೆಗಂಗ	+	ಸೋವಬೈ
ಸುಬಗ	+	ಮಾದಿಕಬೈ
ದೀರಮಾರಸಿಂಗ (ನೊಳಂಬಗೌಣ್ಣ)	+	ಚಿಮ್ಮಿಕಬೈ
ಭೂವಂಗ (ಬೂಪ)	+	ಸೋವಬೈ
ಪುಣಿಸೆಗಾಂಕ	+	ಚಟ್ಟಬೈ
ಸಿಂಗರಸ		

ಗಾರೆಹಟ್ಟಿ ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸ ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಾಮಂತನಾದ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ಯದೇವನು ನೊಳಂಬವಾಡಿ ೩೨೦೦೦ವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇವನ ಮಂಡಳಿಕನಾದ ಉದಯಾದಿತ್ಯನು ಅರಹಟ-೧೨, ಜಗಳಪುರ-೨೦, ಹಡುವಗೆರೆ-೫೦೦ನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನ ರಾಜಧಾನಿ ಚೆಮ್ಮಚನೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಧರ್ಮಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಹತ್ವ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಚೋಳೇಶ್ವರ ದೇವರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರುದ್ರಶಕ್ತಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸಿಡುಗುಮತೆಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭೂದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸಗೆರೆ ಬಳಿ ೪೦೦೦ ಕಮ್ಮಗದ್ದೆಯನ್ನು ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಉದಯಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಶಾಸನವು ನೊಳಂಬ ಗರುಡನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಂಡ್ಯದೇವನನ್ನು ನೊಳಂಬನೆಂದು ಕರೆದಿರಬಹುದು.೬

ಕಬ್ಬೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರನಾಗಿ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ವೀರನೊಳಂಬ ಪಲ್ಲವ ಪೆರ್ಮಾನಡಿ ದೇವರ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲ ಪಾಣ್ಯದೇವರು ನೊಳಂಬವಾಡಿ ೩೨೦೦೦, ಸಾನ್ತಳಿಗೆ ೧೦೦೦, ಬನವಸೆನಾಡಿನ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಾದ ತುಂಬಿಗನ ಹೊಸರು ಮತ್ತು ಎಲಗತೂರು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಳಂಬ ಪಲ್ಲವ ಪೆರ್ಮಾನಡಿದೇವನು ಮತ್ತು ಇವನ ಸಾಮಂತ ತ್ರಿಭುವನಮಲ್ಲ ಪಾಣ್ಯದೇವನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.೭

ಮಹಾ ಅಗ್ರಹಾರವಾದ ಕಬ್ಬೂರಿನ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಚತುರ್ವೇದಿಮಂಗಲ ಮಹಾಜನ ಇನ್ನೂರರವತ್ತುಗಳು ಕಲಿದೇವರಿಗೆ ಭೂದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಕುತ ಎಂಬುವನು ಕುತದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭೂದಾನ ಶಿವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂದಾನ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೪೧ರ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಅವಧಿಯ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಆಸಂದಿನಾಡಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯಬೀಡಿನ ವಡ್ಡಚಿದಹಾರಿ ಕೇಸವಸೆಟ್ಟಿಯ ತಮ್ಮ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯ ನೊಳಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಲ್ಲಿಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಕಬ್ಬೆಗೆ ಮಗನೆಂದು ಶಾಸನ ಹೇಳಿದೆ. ಇವನು ಮಹಾವಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಿ, ಪಟ್ಟಣಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಶಾಸನ ಹೊಗಳಿದೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಶಾಸನವಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ನೊಳಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಮಹಾಪ್ರಧಾನರ ಕುಟುಂಬದವರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.೮

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೪೮ರ ಓಬಳಾಪುರದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂತೆ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವನ ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ ಒರೆಯಾರು ಪುರವರಾಧೀಶ್ವರ ಇರುಂಗೋಳ ಚೋಳಮಹಾರಾಜರ ಪುತ್ರನಾದ ವೀರನೊಣಂಬ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲದೇವ ಚೋಳಮಹಾರಾಜರು ರೊದ್ದನಾಡು, ಸೀರೆನಾಡು, ಹರುವೆನಾಡು, ಕಣಿಯಕಲ್ಲು ನಾಡುಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಶಾಸನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತದೆ.೯

ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ರಾಜ ಚಾಳುಕ್ಯ ಅರಸ ಎರಡನೇ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಇರುಂಗೊಳ ಚೋಳಮಹಾರಾಜನ ಮಗನು ಮಲ್ಲದೇವ ಚೋಳಮಹಾರಾಜನು ವೀರನೊಳಂಬ ನಾಮಧೇಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿರಿವೊಳಲ ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗಭೋಗ ರಂಗಭೋಗ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿರಿವೊಳಲು ಕೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ೧೨ ಖಂಡುಗ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ೨೪ ಖಂಡುಗ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲದೇವ ಚೋಳ ಮಹಾರಾಜನ ಹಿರಿಯ ರಾಣಿ ಬಲ್ಲಿದೇವಿಯು ಸಿರಿವೊಳಲು ಕೆರೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇವಳು ಕುಲದೇವರ ಸ್ನಾನ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ತೇಜೋರಾಶಿ ಪಂಡಿತರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಬೀಚಿಸೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿವುಡಕಬ್ಬೆಯರ ಪುತ್ರ ಮಾಚಿಸೆಟ್ಟಿಯು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದೇವರುಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.೧೦

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭ ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಶಾಸನ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರವು ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗುಂಡರಾದಿತ್ಯನು ನಿಸ್ಸಂಕಮಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಲಾಹಾರರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರನಾದ ಶಿಲಾಹಾರ ಗಂಡರಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಹೊಗಳಿದೆ. ಇವನು ಮಿರಿಂಜೇದೇಶದ ಅಂಕುಲಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಪ್ಪೆಯವಾಡ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೊಳಂಬ ಸಾಮಂತನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 'ನಿಗುಂಬ' ವಂಶದ ನೊಳಂಬನು ಪದ್ಮಾವತೀ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.೧೧

ತಸ್ಮೈಸಮಾಸ್ತ ಗುಣಗಣಾಳಂಕೃತಾಯ ನಿಗುಂಬ ಕುಳಕಮಳ ಮಾತಾಂಡಾಯ| ಸುವರ್ಣಮತ್ಸಯೋರಗೇಂದ್ರಧ್ವಜ ವಿರಾಜಿತಾಯ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯಂ ಸರ್ವಭಾದಾ ಪರಿಹಾರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಕಮಾಚಂದ್ರಾರ್ಕದತ್ತವನ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನೊಳಂಬ ಅರಸ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ.೧೨

ನೊಳಂಬ ನಿಗುಂಬ ವಂಶಾವಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

ಈ ನೊಳಂಬನನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಮತ್ಸಯೋರಗೇಂದ್ರಧ್ವಜ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮೂಲನೊಳಂಬರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೊಳಂಬರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.೧೩

ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೭೩ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಡ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಜಗದೇಕಮಲ್ಲದೇವನು ಆಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಟೀರ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಾಡದ ಸಿವದೇವ, ರಾಯರಸ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಯ್ಯರು ಕಲಿದೇವರ ಮತ್ತು ನೊಣ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯು ಹರಿಹರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಣ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆಂದು ನೊಳಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ದಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈಯಿಂದೂರಿನ ದಾರಿಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತರು ಎರೆಭೂಮಿ, ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಊರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಗಾಡಲ್ಲಿ ೬೦೦ ಕಮ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೊಳಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದಾನವನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.೧೪

ಮಯಿಂದೂರು ಎಂದರೆ ನೊಳಂಬ ಮಹೇಂದ್ರನ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ನೊಳಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಕ್ರಿ.ಶ.೮೭೫-೮೯೭ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ, ಎರಡನೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಕ್ರಿ.ಶ.೯೭೫-೯೮೧ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹೇಂದ್ರರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೊಳಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮಹೇಂದ್ರನ ಅವಧಿಯ ದಾನವೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಕರಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

1. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೨, ಕಡೂರು, ೭೬.
2. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಪುಟ ೯, ಭಾಗ ೧, ನಂ ೯೬.
3. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಪುಟ ೯, ಭಾಗ ೧, ನಂ ೧೮೬, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ ೧, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ನಂ ೨೦೮.
4. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೧, ಅರಸೀಕೆರೆ, ೭೩.
5. ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳು, ಪೂರ್ವೋಕ್ತ, ಪುಟ ೫೬೫.
6. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೧, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ೩೪.
7. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೧, ದಾವಣಗೆರೆ, ೧೫೫.
8. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೨, ಕಡೂರು, ೨೨೧.
9. ಮೈಸೂರು ಆರ್ಕಿಯಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ೧೯೦೬, ೧೯೨೪, ೧೯೨೯, ೧೯೩೦, ೧೯೩೯, ೧೯೪೫ ಅಂಡ್ ೧೯೪೭.
10. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟ ೧೧, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ೨೧.
11. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಪುಟ ೨೭, ಪುಟ ೧೮೦, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ ೬, ಪುಟ ೩೦.
12. ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳು, ಪೂರ್ವೋಕ್ತ, ಪುಟ ೫೫೯.
13. ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ, ಪುಟ ೫೮.
14. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಪುಟ ೯, ಭಾಗ ೧, ನಂ ೨೭೨.

ಗ್ರಂಥ ವಿವರಣ ಪಟ್ಟಿ

1. ಅನ್ಯೂಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ೧೮೮೭-೧೯೭೫.
2. ಅನ್ಯೂಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಥಿಗ್ರಫಿ, ೧೮೮೭-೧೯೮೫.
3. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸಂಪುಟಗಳು ೧ ರಿಂದ ೨೭ರ ವರೆಗೆ
4. ಮೈಸೂರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ೧೯೦೬, ೧೯೨೪, ೧೯೨೯, ೧೯೩೦, ೧೯೩೯, ೧೯೪೫ ಅಂಡ್ ೧೯೪೭.
5. ರೈಸ್.ಬಿ.ಎಲ್., ಎಥಿಗ್ರಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕಾ, ಸಂಪುಟಗಳು ೧ ರಿಂದ ೧೨ರ ವರೆಗೆ.
6. ಎಥಿಗ್ರಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸಂಪುಟಗಳು (ಪರಿಷ್ಕೃತ), ೧ ರಿಂದ ೨೪ (೧೫ ಮತ್ತು ೨೪).
7. ಎಥಿಗ್ರಫಿಯ ಇಂಡಿಕಾ ಸಂಪುಟಗಳು, ೧ ರಿಂದ ೪೨ರ ವರೆಗೆ
8. ದೇವರಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟ, ೧ ರಿಂದ ೬ರ ವರೆಗೆ.
9. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ.ಡಿ.ವಿ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ.ಡಿ., ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳು.
10. ಗೋವರ್ಧನ.ಸುಂಕಂ., ನೊಳಂಬ ದೇವಾಲಯಗಳು.
11. ಜಯಮ್ಮ ಕರಿಯಣ್ಣ, ನೊಳಂಬರ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ.
12. ಬಸವರಾಜು.ಕೆ.ಆರ್., ನೊಳಂಬ ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ.
13. ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ.ಡಿ.ಎನ್, ನೊಳಂಬ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು.